

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Maestría en Argumentación Judicial.

Maestría en Argumentación Judicial.

Análisis de la sentencia Vs Google inc. Y Google Spain, S. L.

Alumno:

✓ Enrique Alejandro Ortega

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 05 de Junio del 2026.

Reseña de la sentencia.

Se deriva de la queja del denunciante atendiendo a que sus datos estaban dentro de la plataforma de Google, en relación a un embargo que se le hizo y del cual ya era de un tiempo pasado, pues data del año de 1997.

Bajo ese panorama, fue que la Gran Sala emitió la resolución de la petición por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y el quejoso en contra de la empresa Google Spain, S. L. y Google Inc.

Esta sentencia estudió la protección y tratamiento de los datos personales que se concentran dentro de la plataforma de Google Inc., que tiene a su vez la filial de Google Spain.

La sentencia, partiendo de que toda persona tiene derecho a una vida privada conforme al numeral 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Dentro de la resolución, se analizaron los supuestos de si Google es responsable por el tratamiento de datos personales que fueron publicados por un tercero, en este caso un periódico.

A su vez, se contempló que si es factible ordenar que la información fuera borrada del buscador, pero no de la publicación original que fue la del periódico, teniendo como punto de equilibrio el derecho a la privacidad de los datos personales, pero respetando el derecho a la información. Además contemplo como punto importante, el saber si la persona involucrada resulta ser una figura pública, que si bien tiene derecho a la privacidad, esto resulta difícil ante su carácter por el tratamiento de la información.

Para llegar a este punto, y como se contempla en el fallo decisivo, se hizo una ponderación de los derechos controvertidos, por un lado el del derecho a la información, que fue la fuente original del periódico con la intención de dar publicidad máxima ante el hecho originario que es la subasta derivada del embargo y por el otro, el tratamiento de datos personales que fue llevado cabo por el motor de búsqueda de la empresa Google.

Análisis.

El tratamiento de datos personales es un derecho que debe protegerse.

Se considera que el derecho humano correspondiente a la protección de datos personales y a la intimidad debe protegerse y por ende el tratamiento de ellos, debe ser ciudad y respetado tanto por los entes de gobierno como de particulares, en este caso el motor de búsqueda denominado Google.

Los derechos Humanos no colisionan.

Si bien el derecho al uso y tratamiento adecuado de los datos personales es un derecho humanos, también el derecho a la información lo es, por ende entre ambos deben respetarse y garantizarse, en este caso en particular, los motores de búsqueda deben ser cautelosos y garantizar el derecho al olvido; pero en relación a la publicación original en el diario, debe respetarse desde su perspectiva tanto de la libertad de expresión como del derecho a ser informado, sin que exista una colisión entre ambos supuestos.

Se debe respetar el derecho al olvido.

Se considera correcto que el nombre de la persona interesada se desvincule de la lista de resultados que se obtiene de una búsqueda automática dentro de los motores de búsqueda, como es en el caso particular de la plataforma Google, al haberse así solicitado a fin de que no esté disponible para todo el público en general pero esto de un ámbito amplio, mas no así derivado de una búsqueda específica en base a una instrucción concreta de búsqueda que implique una información concreta de la vida del interesado, donde se ubique un interés particular.

Conclusión

La sentencia contiene el análisis de dos conceptos que se entrelazan, el derecho a la privacidad y el derecho a la información, estableciéndose dentro del fallo una teoría sobre la prioridad de estos derechos para definir la relación entre los mismos (Regla, 2012, pág.

248) sin dejar de lado que tanto a los entes públicos como a los particulares, les corresponde mantener un adecuado tratamiento sobre la información que está en su poder.

Pero se considera inconcebible que exista un Estado que permita una restricción o provoque una colisión entre dos derechos, sin hacer un ajuste razonable, pues iría en contra del estado Constitucional que debe prevalecer y respetarse (Regla, 2012, pág. 255), de ahí que se considere correcta la interpretación de la autoridad española para resolver el caso en particular.

Bibliografía

Regla, J. A. (2012). *Interpretación constitucional. algunas alternativas teoricas y una propuesta*. España: DOXA.

Sentencia del Tribunal de Justicia, España, 2014, asunto C-131-12